

ENGENHARIA DE SOFTWARE ORIENTADA A AGENTES 2020.2

Projeto AOSE

Fabienne Charles
Jonas Maria Chagas
Jonnathan Riquelmo

1. Especificação do Sistema

Faremos o design e a implementação de um pequeno sistema multiagente que simula um ambiente com Ratos, Gatos, Cão, Dona de Casa e Entregador. Este sistema deve ser capaz de fazer o seguinte:

1. Permitir a movimentação dos atores pelo ambiente.
2. Permitir que ratos comam os queijos espalhados no ambiente.
3. Permitir que gatos cacem os ratos.
4. Permitir que o cão cace os gatos.
5. Permitir que a dona de casa alimente o cão.
6. Permitir que a dona de casa peça ração para o entregador.
7. Permitir que o entregador forneça ração para a dona de casa.

1.1. Objetivos

Os objetivos são identificados a partir da especificação com base na funcionalidade exigida pelo sistema. Aqui, os requisitos são convertidos em objetivos do sistema.

1. A dona de casa perambula pelo ambiente.
 - a. Alimenta o cão.
 - b. Alerta os gatos quando vê ratos.
 - c. Solicita ração nova para o cão ao entregador.
 - d. Chama o cão quando o vê perseguindo um gato.
2. Os gatos comem ratos.
 - a. Os gatos perambulam pelo ambiente buscando ratos
3. Os gatos fogem do cão.
 - a. Ficam próximos a dona de casa.
4. Os ratos comem queijo.
 - a. Os ratos perambulam pelo ambiente buscando queijo.
5. Os ratos se escondem dos gatos.
 - a. Entram nos buracos do ambiente.
6. Os ratos se escondem do cão.
 - a. Entram nos buracos do ambiente.
7. O cão sacia a fome.
 - a. O cão perambula pelo ambiente.
 - b. Come gatos.
 - c. Come ração.

- d. O cão dorme.
- 8. O entregador entrega ração.
 - a. Perambula pelo ambiente .
 - b. Evita o cão.

1.2. Cenários

Identificamos os seguintes cenário do sistema:

1. Quando a dona de casa perambula pelo ambiente e alimenta o cão.
2. Quando a dona de casa perambula pelo ambiente e alerta os gatos.
3. Quando a dona de casa perambula pelo ambiente e solicita ração nova para o cão ao entregador.
4. Quando os gatos comem os ratos.
5. Quando os gatos fogem do cão.
6. Quando os ratos comem queijo.
7. Quando os ratos se escondem dos gatos.
8. Quando o cão sacia a fome.
9. Quando o entregador entrega a ração.
10. Quando os ratos se escondem do cão. “Deixei como fluxo alternativo do 7”

11. Quando o cão dorme. “acho que e tipo uma extensão do 8, não sei se precisa descrever um cenário exclusivo para ele”

Identificando as etapas para cada cenário:

- 1. Cenário quando a dona de casa perambula pelo ambiente e alimenta o cão.**
 - a. A dona de casa perambula pela casa aleatoriamente.
 - b. A dona de casa percebe que o cão está perseguindo um gato.
 - c. A dona de casa chama o cão.
 - d. A dona de casa alimenta o cão.
 - i. A dona de casa não possui ração.
- 2. Cenário quando a dona de casa perambula pelo ambiente e alerta os gatos quando vê ratos.**
 - a. A dona de casa perambula pela casa aleatoriamente.
 - b. A dona de casa percebe um rato.
 - c. A dona de casa chama os gatos.
 - d. Os gatos se locomovem para o local.
 - i. O(s) gato(s) estão perseguindo um rato e não vai(ão) para o local.
 - ii. O(s) gato(s) estão fugindo do cão e não vai(ão) para o local.
- 3. Cenário quando a dona de casa perambula pelo ambiente e solicita ração nova para o cão ao entregador.**
 - a. A dona de casa vai alimentar o cão.
 - b. A dona de casa percebe que não possui mais ração.
 - c. A dona de casa solicita a ração ao mercado mais próximo.
- 4. Cenário quando os gatos comem os ratos.**
 - a. Os gatos perambulam aleatoriamente pelo ambiente em busca de ratos.
 - b. Os gatos avistam o rato.
 - i. A dona de casa chama os gatos.
 - c. Os gatos perseguem o rato.
 - i. O rato foge dos gatos.
 - d. Os gatos comem o rato..
 - e. O rato é eliminado do ambiente.
- 5. Cenário quando os gatos fogem do cão.**
 - a. Os gatos perambulam aleatoriamente pelo ambiente em busca de ratos.
 - b. Os gatos percebem o cão.
 - c. Os gatos fogem do cão procurando a dona de casa
- 6. Cenário quando os ratos comem queijo.**
 - a. Os ratos perambulam aleatoriamente pelo ambiente em busca de queijo.
 - b. Os ratos percebem o queijo.
 - c. Os ratos devoram o queijo.
 - d. O queijo é retirado do ambiente.
- 7. Cenário quando os ratos se escondem dos gatos.**
 - a. Os ratos perambulam aleatoriamente pelo ambiente em busca de queijo.
 - b. Os ratos percebem os gatos.
 - i. Os ratos percebem o cão.
 - c. Os ratos tentam fugir dos gatos.
 - i. Os ratos tentam fugir do cão.

- d. Os gatos percebem um buraco.
- e. Os ratos se escondem no buraco.
 - i. Os gatos alcançam os ratos.
 - ii. Os gatos comem os ratos.
 - iii. Os ratos são eliminados do ambiente.
 - 1. O cão alcança os ratos.
 - 2. O cão come os ratos.
 - 3. Os ratos são eliminados do ambiente.

8. Cenário quando o cão sacia a fome.

- a. O cão perambula aleatoriamente pelo ambiente em busca de gatos.
- b. O cão percebe um gato.
- c. O cão persegue o gato.
 - i. A dona de casa chama o cão.
- d. O cão come o gato.
 - i. A dona de casa alimenta o cão com ração.
- e. O gato é eliminado do ambiente.
 - i. O gato escapa do cão.

9. Cenário o entregador entrega a ração.

- a. O entregador perambula aleatoriamente pelo ambiente em busca da dona de casa.
- b. O entregador percebe a dona de casa.
 - i. O entregador percebe o cão.
- c. O entregador entrega a ração.
 - i. O entregador foge e pede socorro.
 - ii. O entregador é mordido pelo cão.
- d. O entregador saiu do ambiente.

2. Projeto Arquitetural

Agora precisamos identificar que tipo de dados precisam ser armazenados no sistema como crenças fazendo uma verificação cuidadosa das funcionalidades. O diagrama de acoplamento de dados identificado é exibido a seguir.

Após nós agrupamos as funções e identificamos 5 agentes para realizar essas funções no sistema. Os agentes identificados com suas funções (papéis) associados são:

Os agentes interagem entre si. Isso é mostrado no diagrama de familiaridade entre agentes. Os links entre os agentes são estabelecidos automaticamente quando uma mensagem é enviada de um agente para outro, conforme mostrado no diagrama de visão geral do sistema.

3. Projeto Detalhado

DESCRIÇÃO DAS CAPACIDADES DE CADA AGENTE

DonaDeCasaAgent - identificamos 4 capacidades para o agente dona de casa

1. capacidade de alimentar o cão.
2. capacidade de chamar o cão.
3. capacidade de pedir ração.
4. capacidade de chamar os gatos.

GatoAgent - identificamos 2 capacidades para o agente gato.

1. capacidade de comer ratos.
2. capacidade de escapar do cão.

RatoAgent - identificamos 2 capacidades para o agente rato.

1. capacidade de comer queijo.
2. capacidade de escapar do gato.

CaoAgent - identificamos 1 capacidades para o agente cão.

1. capacidade de saciar a fome.

EntregadorAgent - identificamos 2 capacidades para o agente entregador.

1. capacidade de entregar ração.
2. capacidade de escapar do cão.

DIAGRAMA DE AGENTE (DONA DE CASA)

DIAGRAMA DE AGENTE (CÃO)

DIAGRAMA DE AGENTE (GATO)

DIAGRAMA DE AGENTE (RATO)

DIAGRAMA DE AGENTE (ENTREGADOR)

